

XAYRIDDIN SULTONOV HIKOYALARIDA BADIY NUTQ POETIKASI

Qilicheva Nodira

Termiz davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580800>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xayriddin Sultonov asarlarida, xususan, muallif hikoyalarida aks etgan badiiy nutq poetikasi borasida soʻz yuritiladi. Qayd etib oʻtish lozimki, Xayriddin Sultonov hikoyalarida namoyon boʻlgan badiiy nutq poetikasi badiiy adabiyot uchun muhim ahamiyat kasb etib, asar mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi asosiy vosita sifatida baholanadi.

Kalit soʻzlar: Xayriddin Sultonov, hikoya, badiiy nutq poetikasi, asar mohiyati, vosita.

ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ В РАССКАЗАХ ХАЙРИДИНА СУЛТАНОВА

Аннотация. В данной статье говорится о поэтике художественной речи, отраженной в произведениях Хайридина Султанова, особенно в рассказах автора. Следует отметить, что поэтика художественной речи, проявляющаяся в рассказах Хайридина Султанова, имеет большое значение для художественной литературы и рассматривается как основной инструмент, служащий раскрытию сути произведения.

Ключевые слова: Хайридин Султанов, рассказ, поэтика художественной речи, сущность произведения, медиум.

POETICS OF ARTISTIC SPEECH IN THE STORIES OF KHAYRIDDIN SULTANOV

Abstract. This article talks about the poetics of artistic speech reflected in Khayriddin Sultanov's works, especially in the author's stories. It should be noted that the poetics of artistic speech manifested in the stories of Khayriddin Sultanov is of great importance for fiction and is considered as the main tool that serves to reveal the essence of the work.

Keywords: Khayriddin Sultanov, story, poetics of artistic speech, essence of the work, medium.

Badiiy adabiyot kishilik jamiyatidagi poydevor fanlardan biri hisoblanib, ushbu fanning darslik sifatida oʻqitilishi oʻquvchilarga badiiy asar mohiyati hamda mazmunini anglashga koʻmaklashadi. Biz tadqiq etmoqchi boʻlgan ushbu maqolada adabiyotdagi badiiy nutq poetikasi hamda uning Xayriddin Sultonov hikoyalarida aks etishi borasida soʻz yuritiladi.

Xayriddin Sultonov – oʻzbek adabiyotidagi oʻzining badiiy asarlari bilan muqim oʻrin egallagan mohir ijodkor sanaladi[5]. Qator nashriyotlarda boʻlim mudiri, adabiy xodim, moharrir kabi lavozimlarda faoliyat yuritgan Xayriddin Sultonov “Changak”, “Tushlarimda koʻrib seni yigʻlayman”, “Yozning yolgʻiz yodgori”, “Sarhovuzning boʻylarida”[7] kabi qator asarlar muallifi hisoblanadi. Shuni ham alohida taʼkidlash oʻrinliki, Xayriddin Sultonov ijodiyotida badiiy adabiyotdan oʻrin olgan qator unsurlar mavjud boʻlib, bizning ushbu ilmiy tadqiqot ishimiz uchun yozuvchining hikoyalaridan oʻrin olgan badiiy nutq poetikasi muhim ahamiyatga egadir. Ayni oʻrinda badiiy nutq poetikasi xususida fikr yuritish oʻrinlidir.

Poetika soʻzi yunon tilidan olingan boʻlib, “ijod sanʼati” demakdir. Badiiy nutq poetikasi esa asar tuzilishiga xos boʻlgan umumiy jihatlar, badiiy uslubi va vositalar sanaladi. Ushbu yoʻnalish boʻyicha qator ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan boʻlib, unga misol sifatida

Solijonov Yo'ldoshxo'janing "XX asrning 80-90-yillari o'zbek nasrida badiiy nutq poetikasi" filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi, rus adabiyotshunosi M. Baxtinning "Dostoyevskiy poetikasining muammolari" nomli monografiyasi, A. Fedorovning qator ilmiy ishlarida ushbu mavzu batafsil yoritilb berilgan[6]. Badiiy asarlardagi badiiy nutq poetikasini ochib berishda, eng avvalo, asardagi quyidagi jihatlariga batafsil to'xtalish o'rinlidir, ya'ni asarlarda qo'llanilgan monolog shaklida bitilgan, bayon qilishga asoslangan nutqiy uslublarni aniqlash; dialogga asoslangan hikoya qilish tarzida ifodalangan nutqiy uslub; iboralarning qurilish jihatlarini aniqlash, asarning leksik qurilishiga e'tibor berish: undagi badiiylikni ta'minlashga xizmat qilgan adabiy so'zlar va shevaga xos bo'lgan ifodalarga e'tibor berish va hokazo.

Demak, Xayriddin Sulstonovning hikoyalaridagi adabiy unsurlar, badiiylikni ta'minlab beruvchi vositalar ijodkor asarlaridagi badiiy nutq poetikasini aks ettirishga xizmat qiladi.

Xayriddin Sulstonovning 1985-yilda yozilgan "Onamning yurti" hikoyasi muallif tilidan bayon qilingan ajoyib hikoya sanaladi. Monolog tarzida yozilgan ushbu hikoya adib tilidan elga xos sodda til bilan hikoya qilingan bo'lib, yurt farzandining yuragidan otilib chiqqan samimiy sadolardir[4]. "*Nihoyat, onamning yurtiga jo'nar bo'ldik. Onamning yurti!*"[1] deya boshlanuvchi ushbu asardagi takroriy qo'llanilgan jumlarlar asar badiiyatini hamda badiiy unurni ta'minlab bera olgan vosita sifatida ishtirok etgan.

Chunonchi, asar boshida ikki bora takrorlangan "onamning yurti" ifodasi hamda quyidagi gaplardagi: "...onamning yurti – onamning o'tli armoni...", "...onamning yurti kunchiqardami, kunbotardami, daryo ortidami, tog'lar bag'ridami..."[1] va hokazo. Demak, asarda takroriy ravishda ishtirok etgan ushbu birlik badiiy vosita o'laroq qatnashgan.

Bundan tashqari, ushbu hikoyada shevaga xos bo'lgan badiiy elementlar ham ishtirok etgan bo'lib, badiiy nutq poetikasini ta'minlashga xizmat qilgan:

- ...Ha, bo'la?
- E, qo'ying-e, bo'la...[1]

Yuqoridagi parchalarda qo'llanilgan "bo'la" leksemasi qipchoq shevalariga oid unsur sanalib, ma'nosi "xolaning farzandlari"ga tengdir.

Xayriddin Sulstonovning "Onamning yurti" hikoyasida muallif badiiylikni ta'minlash maqsadida o'zga shaxsning nutqiy monologidan foydalangan o'rinlar ham asarda ishtirok etgan, chunonchi, hikoyada ona obrazi tomonidan aytilgan fikrlar bunga yaqqol misol bo'la oladi: "*Joy bo'lmay qurib kestin, loaqal yuzyuvarga suvi bo'lmasa-ya. Esiz-esiz, yurtimdagi daryo-daryo suvlar...*"[1].

Badiiy nutq poetikasini ta'minlashga xizmat qiluvchi vosita sifatida tabiat tasviri, kishilarning xatti-harakatini ifodalovchi holatlar, asar qahramonlarining tashqi ko'rinishi ham misol bo'ladi. Nomi qayd etilgan hikoyada ham ushbu o'rinlar mavjud. "*Onamning yurti kunchiqardami, kunbotardami, daryo ortidami, tog'lar bag'ridami, dasht-u biyobonlar qo'ynidami – birortamiz bilmas edik. Faqat uning tengsiz go'zal bir maskan ekanini anglardik. U yurtda osmon - osmon emas – mushfiq ona; tog'lar – tog' emas, mehribon padar; gullar – gul emas; munis hamisha; u yerda odamlarni xo'roz qichqirig'i emas, bulbul navosi uyg'otardi*"[1] jumlasida aynan tabiat tasviri muallif tilidan bayon qilingan holda badiiy nutq poetikasini ochib berishga xizmat qilgan.

“Dunyoning siri” hikoyasi ham Xayriddin Sultonov qalamiga mansub asar hisoblanib, badiiy nutq poetikasi ishtirok etgan asar sifatida qayd etishimiz mumkin. Ushbu ijod namunasidan o`rin olgan ba`zi badiiy unsurlar asardagi voqeliklar bilan hamohang ravishda rivojlangan.

Xususan, asar jarayonining qarama-qarshilik bilan boshlanishi ham badiiy nutq poetikasi uchun asosiy vosita sifatida ishtirok etgan: “*Shunaqa... Yer yuzida to`rt milliarda yetgan havo mingga yetmaydi... Bu gapni u hazillashib aytdi. Ammo Qunduz uning so`z ohangidagi pinhoniyo nadomatni angladi...*” Muallif bayoniga ko`ra, hazil asosiga yo`g`rilgan ifoda ostida, aslida, afsus-nadomat mavjud ekanligi badiiy poetikaning bir ko`rinishi sanaladi.

Xayriddin Sultonov hikoyalarda ishtirok etgan o`xshatish vositalari ham badiiy poetik hodisa sifatida baholanadi. O`xshatish badiiy san`ati ishtirok etgan o`rinlar, eng avvalo, asardagi takroriy holatlarning oldini olishi bilan birgalikda ulardagi mubolag`aviylikni ham kuchaytirishga xizmat qiladi. Ijodkor qalamiga mansub “Dunyoning siri” hikoyasida ham aynan shunday o`rinlar mavjud, ya`ni: “*Kuz – “o`lik mavsum”*”.

Ushbu ifodaning mohiyatini anglash uchun muallif nuqtayi nazaridan qarash, uning fikrlarini teran anglashga harakat qilish lozim. Asar voqeliklarining bevosita sanatoriy bilan bog`liq ekanligi kuz faslining o`likka o`xshatilishiga asos sifatida xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, ushbu hikoyada ishtirok etgan obrazlarning ayrimlariga bir vaqtning o`zida qator o`xshatishlar ham qo`llanilgan, chunonchi, Muzaffar obraziga nisbatan “*ammasining buzog`i*”, “*kekkeygan student*” kabi ta`riflar keltirilgan hamda ular asardagi badiiy nutq poetikasini yuzaga keltirishga yordam bergan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Xayriddin Sultonov hikoyalari badiiy nutq poetikasini aks ettiruvchi badiiy vositalarga boy bo`lib, ularni ifodalashda muallif mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, badiiylik ifodalari aks etgan o`rinlar asarning yanada teran mazmun hamda yorqin ma`noga ega bo`lishiga yordam beradi.

REFERENCES

1. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/xayriddin-sultonov/xayriddin-sultonov-onamning-yurti-hikoya/>
2. Atoullloh Husayniy. *Badoyi` us-sanoyi`*. – T.: Adabiyot va san`at nashriyoti.1981.
3. Is`hoqov Y. Klassik adabiyot poetikasidan ma`lumotlar. Muqaddima. Ma`naviy san`atlar. Iyhom. – O`zbek tili va adabiyoti, 1970. 1-son.
4. Is`hoqov Y. *Qofiya va she`riy san`atlar*. – O`zbek tili va adabiyoti, 1980, 1-son.
5. Is`hoqov Y. *So`z san`ati so`zligi*. – T.: Zarqalam 2006. B.128.
6. Jo`raev O. *Majoziy didaktik talqinlar* – T.: Adabiyot va san`at. 1989.
7. Mallaev N. *O`zbek adabiyoti tarixi*. Toshkent: O`qituvchi, 1976.